

**АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ТАРИХИНИНГ
МУҲИМ СИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ МАНБАЛАРИ**

**Турғунов Муҳаммадбобур Абдусалом ўғли,
ЎзФА Давлат ва ҳуқуқ институти мустақил изланувчиси**

Аннотация: Тезисда Амир Темур ва Темурийлар даври давлатчилик ва ҳуқуқи тарихига доир муҳим тарихий манбалар, уларнинг мазмун-моҳияти, уларда кўтарилган масалалар, уларнинг бугунги кун замонавий ўзбек давлатчилиги ва қонунчилигини такомиллаштиришдаги ўрни ва роли ҳақида илмий мушоҳадалар қилинган. Шунингдек, муаллиф томонидан тарихий манбаларни қўллаш борасида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Амир Темур ва Темурийлар даври тарихи, давлатчилик, “Зафарнома”, “Темурнинг Ҳиндистон юриши кундалиги”, ҳуқуқий манба.

Амир Темур ва Темурийлар даври давлатчилик ва ҳуқуқи тарихини илмий жиҳатдан тадқиқ этиш жараёнида аниқланган **тарихий манбаларни чуқур таҳлил ва ўрганишда уч муҳим йўналиш ишлаб чиқилди:**

Биринчиси, кундаликларни ўрганиш ва таҳлил қилиш – Махсус котиблар томонидан ҳар кунлик воқеаларни қайд этиш; шоҳидлик, шахсий кузатувларга асосланган;

Иккинчиси, илмий манбаларни текшириш жараёни – тарихий асарлар ёзилганда аниқликка алоҳида эътибор берилган, бир неча бор қайта ўқилиб, тuzатилган, бироқ текшириш фойдадан ҳоли эмас;

Учинчиси, бирёқламалик эҳтимолидан чекиниш – ҳукмрон синфни мақтов, шеърий ифода, диний иқтибослар кўп; тадқиқотчи эҳтиёт бўлиши шарт, уларга алданиб қолмаслик керак.

Мана шу уч муҳим масала асосида Амир Темур ва Темурийлар даври давлатчилик ва ҳуқуқи тарихини ёритишга ҳаракат қилдик.

Ўша даврнинг энг муҳим тарихий асарларини таҳлил қилиб чиқамиз:

1. “Зафарнома” – Низомиддин Шомий (1402–1404) *(бу асарни кўпчиликл билмайди)*

- Амир Темурнинг урушлари ва ҳаёти ҳақида бўлиб;
- Оддий тилда ёзилган;
- Икки таҳрири мавжуд;
- Бугунги кунда Франция, Британия, Туркиядаги кутубхоналарда сақланади.

2. “Зафарнома” – Шарофиддин Али Яздий (1425) *(бу асар энг машхур асарлардан биридир)*

- Шомий асари асосида, лекин кўпроқ маълумотлар ва муқаддима бор;
- Жўжи, Чиғатой, Илхонлар тарихи ҳам қамраб олинган;
- Ҳиндистон юриши, Ҳалил Султон даври ва Темурийлар тарихи тўлиқ ёритилган;

Бошқа муҳим асарлар сифатида

3. “Тарихнома” – Хожа Тожиддин ас-Салмонийнинг асарини айтиш мумкин. Бу асарда:

- Темурнинг сўнги кунлари, Халил Султон ҳукмронлиги (1404–1409) даври ёритилган;
- Тўлиқ ёзилмаган, аммо муҳим манба сифатида эътироф этилади;
- Бугунги кунда 3 та нусхаси Туркия ва Англияда сақланади.

4. “Мажмуаи Ҳофизи Абру” ва “Зубдат ут-таворихи Бойсунқурий” – Ҳофизи Абрунинг асарини келтириш мумкин. Бу асар муҳим ҳуқуқий, сиёсий ва иқтисодий маълумотларга бойдир. Асарда:

- Амир Темур ва Шохрух Мирзо даври тарихи;

- Форсий ва арабий манбаларга таянилган бошқа муҳим маълумотлар ўз ифодасини топган.

5. “Мунтахаб ут-таворийх” – Муиниддин Натанзийнинг асари бўлиб, у бугунги кунгача етиб келган муҳим асарлардан ҳисобланиб:

- Искандар Мирзо ва Шохрух султон даври тарихи батафсил ёритилган;
- Иккита таҳрири бугунги кунгача сақланиб қолинган.

Тадқиқот натижасида яна бир муҳим манба - Темурнинг шахсий асарига эътибор қаратдик:

6. “Тузуки Темурий” – Амир Темур

- Автобиография ва давлат бошқаруви ҳақидаги Темурнинг асл қарашлари ўз ифодасини топган;
- Давлат, армия тузилиши, турмуш тарзи ҳақидаги реал маълумотлар киритилган;
- Бугунги кунга қадар бу асар форс ва инглиз тилларига таржима қилинган;
- Мўътабар манбаларда Темур томонидан ёзилганлиги эътироф этилганлиги алоҳида аҳамиятга эгадир.

Қўшимча муҳим асарлар сифатида:

7. “Темурнинг Ҳиндистон юриши кундалиги” – Ғиёсуддин Али Яздийнинг асари бўлиб, унда:

- Ғазоват руҳида ёзилган, ҳарбий стратегиялар баён этилган муҳим асар;
- Амирлар ва жангчилар ҳақ-ҳуқуқи ҳақида маълумот бор.

8. "Ажойиб ул-мақдур" – Ибн Арабшоҳ

- Темурни танқидий ёритган, лекин маълумот жиҳатдан бой;
- Тўрт қисмли асар, араб тилида ёзилган (1436 йилда);
- Убайдулла Уватов томонидан ўзбек тилига таржима қилинган.

9. "Матлаъ ус-саъдайн ва мажмаъ ул-Баҳрайн" – Абдураззоқ

Самарқандийнинг асари:

Vol. 3. Issue 2

- Элхон Абу Саиддан Султон Хусайн Бойқаро давригача бўлган тарих холис ёзилган деб кўрсатилган кўплаб манбаларда;
- Икки дафтардан иборат;
- 1427–1470 йиллар орасидаги воқеаларни ўзида ёритади;
- Саёҳатлар ва ташқи алоқалар ҳақида бой маълумотларга эгадир.

10. "Равзат ус-сафо" – Мирхонднинг муҳим тарихий асари ҳисобланади. Унда:

- Умумий тарих асари (дунёнинг яратилишидан 1523 гача) баён этилган;
- 7 жилдли асар, Алишер Навоийнинг топшириғи билан ёзилган;
- VI ва VII жилдлари мустақил ва муҳимдир;
- Турли тилларда, жумладан ўзбекча, Хивада Мунис ва Огоҳий томонидан таржима қилинган.

Илмий тадқиқот жараёнида ушбу асарларнинг муҳим тарихий ва ҳуқуқий жиҳатларини алоҳида кўрсатишга ҳаркат қилдик.

Бу манбаларни ўрганиш бизга Амир Темур ва Темурийлар даври давлатчилиқ ва ҳуқуқи тарихи ҳақида нисбатан аниқ маълумотларни бериши билан бошқа манбалардан ажралиб туради.

Ушбу асарларни ўрганиш натижасида шундай хулосага келдик: улардаги маълумотлардан қонун ижодкорлиғи ва ҳуқуқий тарғибот бўйича ички ишлар органларининг фаолиятида, шунингдек ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жинойтчиликка қарши курашиш ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларининг фаолиятида инновацион усуллар жорий этилишида, ҳуқуқий йўналишдаги таълим муассасаларининг ўқув жараёнида фойдаланиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Низомиддин Шомий. Зафарнома / Форс тилидан ўғирувчи Ю. Ҳакимжонов. Таржимани қайта ишлаб нашрга тайёрловчи ва масъул муҳаррир А. Ўринбоев. Изоҳлар ва луғатлар тузувчи Ҳ. Караматов. Географик номлар изоҳи О. Бўриевники. Ҳофизи Абрунинг “Зафарнома”га ёзган “Зайл”и – (“Илова”)ни форсийдан ўғирувчи ва изоҳлар тузувчи О. Бўриев. – Т., 1996. – 527 б.
2. Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. Muqaddima. (keyingi o'rinlarda “Muqaddimayi Zafarnoma” shaklida qo'lladik.) 1-kitob. // Fors tilidan O. Bo'riyev tarjimasini. – Toshkent, 2020. – B. 305.
3. Alaaddin Ata Melik Cüvaini. Tarih-i Cihangüşa / Çev. M.Oztürk. – Ankara, 1988. – 303 s.
4. <https://n.ziyouz.com/books/tarixiy/Abdurazzoq%20Samarqandiy.%20Matlai%20sa'dayn%20va%20majmai%20bahrayn.pdf>
5. <https://n.ziyouz.com/books/tarixiy/Samarqand%20shahrining%20umumbashariy%20madaniy%20taraqqiyot%20tarixida%20tutgan%20o%27rni.pdf>

